

POLAND

POLAND

MIF VA AFSONALARDA XAYOLIY OBRAZLARING TAHLILI

Nazimova Himmatoy KomilovnaSharof rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti, Filologiya fakulteti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14762291>**Annotatsiya**

Turkiy xalqlar fol'klori bilan urf-odatlarida izlari saqlanib qolgan animistik va totemistik qarashlar qadimiy tasavvurlar sistemasini tashkil etadi. Ma'lumki, ibtidoiy inson o'ziga noma'lum bo'lib ko'ringan tabiat kuchlaridan talvasaga tushar ekan, ayni paytda ularni yengishga harakat qilgan. Buning uddasidan chiqqa olmay, ilojisiz qolish tabiatga sig'inish, notabiiy ko'ringan hodisalarga topinish, ularni madaniyat darajasiga ko'tarishga olib kelgan. Bu hol tabiat va jamiyat hodisalariga qarashda g'ayri ilmiy (ibtidoiy inson nazarida haqiqiy) animistik va totemistik tasavvurlarni tug'dirgan. Ushbu maqolamizda xalq og'zaki ijodining qadimiy janrlaridan bo'lgan mif hamda afsonalarda keltirilgan *pari, dev, yalmog'iz, ajdarho* kabi xayoliy obrazlarning xarakter-xususiyatlarini tahlil qildik. Animistik hamda totemistik obrazlarning insonlar hayotidagi o'rniga alohida e'tibor qaratdik.

Kalit so'zlar: afsona, mif, animisti qarashlar, totemistik qarashlar, ertak.

Ibtidoiy odam tabiat haqidagi tasavvurida o'zini tabiat kuchlari va hodisalari bilan aynan bir narsa deb hisoblaydi, jonsiz narsalarga jonli deb qaraydi. Bu xildagi ibtidoiy tushunchalar kompleksi animizm nomini olgan. Uning yorqin namunasi ertaklarning qadimiy motivlarida o'z ifodasini topgan. "Oq bilakxon" ertagida yigitning toshga aylanib qolishi, "Ochil, ochil, qamishlar"da qizning qamish orasiga kirib ketishi, "Yoriltosh"da toshning yorilish mo'jizasi, qizni bag'riga olib yana yopilishi, "Yalmog'iz kampir" ertagida odamlarning toshga aylanib yotishi, "Qilich botir"da esa qahramonning joni qilichida ekanligi kabilar ana shu animistik tushunchalar natijasidir. "Yoril, yoril, toshlar-ay", "Ochil, ochil, qamishlar", "Sangil sopol tosh, sen menga yo'ldosh", "Sim-sim, och eshigingni" kabi iltijo qilib yolvorishlar o'sha narsada jon bor degan tushunchaning obrazli ifodasidir. Yaqin kunlargacha to'y va boshqa marosimlarda gulxan yoqish, uning atrofida aylanish, quyosh, oy tutilganda qozon, chelak, jom kabilarni chalish hollari mavjud ediki, bu, o'sha yo'qolib borayotgan qadimiy tasavvurlarning izlaridir.

Ertaklarda berilgan obrazlarning tashqi qiyofasini tasvirlash barcha xalqlar og'zaki ijodida keng tarqalgan usullardan biridir. O'zbek xalq og'zaki ijodida ham bu usuldan keng foydalanilgan.

Masalan, "Ozadachehra", "Guloyim", "Farhod va Shirin" kabi ertaklarda qizlarning ta'rifi juda borttitir, "go'zalligi oyga teng, yuzlarining yorug'ligi kunga teng" deb ta'riflangan. Bundan tashqari "Suv qizi", "So'nmas gul yoki vafodor xotin" "Kambag'al qiz" kabi ertaklarda ham "qiz o'z husni-jamoli bilan to'lin oyni ham uyaltiradi" deb qizlar to'lin oyga qiyoslangan. Bizningcha, ertaklarda berilgan bunday ta'riflar "pari" obrazi hisoblanadi. Chunki parilar, asosan, go'zal ayol timsolida tasvirlangan.

Xalq og'zaki ijodi namunalari bilan ishlagan olim A. Mo'minovaning aytishicha, qadimgi mifologiyada parilar insonlarni har xil yovuz kuchlardan qutqaruvchi afsonaviy xaloskor sifatida tasvirlangan. Yillar davomida "pari" obrazi hyotga yaqinlashgan. Ular ham oddiy odamlarga xos xarakterlarni o'zlarida mujassam etib brogan go'zallik timsolida tasvirlangan.

Totemizm odamning ko'pincha bir hayvon yoki o'simlik, ba'zan jonsiz narsa yoki tabiat hodisalari bilan aloqasi borligi haqidagi ishonch-e'tiqoddan kelib chiqqan. Turkiy xalqlar, jumladan, o'zbek urug'larining ota-bobolari quyosh, suv, olovga topinganlar, keyinchalik esa ot, ho'kiz, ilon, bo'ri, it va boshqa hayvonlarga e'tiqod qo'yganlar. Bo'rini balo, ofatlardan saqlovchi, himoya qiluvchi kuch, urug' kabilarning ajdodlari deb bilganlar. Shu tariqa totemlar yuzaga kelgan. Totem - u yoki bu urug'ning e'tiqod qo'ygan himoyachisidir. Totemlar bilan bog'liq bo'lgan bir qancha afsonalar ham mavjudki, ularda ko'proq ot va bo'ri madaniyati hikoya qilingan.

Bo'ri qadimgi o'zbek urug'lari orasida totem hisoblangan. Qadimiy manbalarda keltirilgan turk afsonalarida bo'ri turk urug'ining ajdodi sifatida namoyon bo'ladi. Afsonada tasvirlanishicha, qadimgi turklar ona bo'ridan va dushman tomonidan qirilgan urug' ichida tirik qolgan o'n yoshli o'g'il boladan tarqalgan. Bu bolani ona bo'ri qo'l-oyoqlari qir qilgan holda topib olgan va uni go'sht berib boqqan. Shundan so'ng tog'larning biriga kirib ketgan va u erda o'nta bola tuqqan. Ularning har biri turk urug'larining asoschilari bo'lgan. Hatto Ashina ismli turk urug'larining birida bo'ri kallasi tasvirlangan bayroq ham bo'lgan. Ibtidoiy kishilar og'ir va ayanchli turmushni yaxshilashga intilganda ham bo'riga yolvorgan va sig'ingan.

Bo'ri bilan bog'liq bo'lgan e'tiqod yangi tug'ilgan bolani salomat saqlash, yaxshi hayot kechirish, qo'y va qoramol podalarini ehtiyotlash, dehqonchilik ekinlarini yovuz kuch ta'siridan saqlab qolishdan iborat bo'lgan. Bo'ri totemiga

aloqador ba'zi ertak ("Cho'loq bo'ri", "Bo'ri qiz", 'Bo'ri") va afsonalar hozirgi kunga qadar xalq orasida yashab kelgan.

Ot madaniyati qadimgi kishilarning turmush-tirikchiligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, otlarni ish hayvoni sifatida xo'jalikda foydalanish, xonakilashtirish davomida yuzaga kelgan. Arxeologiya qazilmalarida aniqlangan yarmi ot, yarmi odam sifat ishlangan rasmlar, hali-haligacha ekin maydonlari, polizlarda otning kala suyagining qo'riqchi sifatida qo'yilishi va boshqalar ibtidoiy inson ongida mavjud bo'lgan ot madaniyati haqidagi e'tiqodning timsoli hisoblanadi. Qadimgi Baktriyadagi Zariasp, Xorazmdagi Hazorasp singari geografik joy nomlari aslida ot madaniyatiga aloqador bo'lgan urug' nomlari bilan bog'lanadi. O'zbek xalq dostonlarida G'irot, Boychibor, Jiyronqush, Majnunko'k kabi epik ot obrazlarining g'oyat katta o'rin tutishi ham bejiz emas. Demak, tabiat va hayot haqida yuzaga kelgan ibtidoiy tushuncha va e'tiqodlar animistik va totemistik qarashlarni vujudga keltirdi. Bu qarashlar o'z navbatida ilk bor to'qilgan ertak va afsonalarning motiv va syujetlarini tashkil etdi.

Ba'zi ilmiy manbalarda Markaziy Osiyo xalqlari mifologiyasidagi qushlar(masalan kabutar), hayvonlar demonologik obrazlar hisoblangan. Bu obrazlar insoniy (antromorfik) qiyofada tasavvur qilingan.

Qadimgi mifologiyada yovuz qhramonning g'ayrioddiy ko'rinishi, bir obrazda bir necha jonzot xususiyatining birlashtirilishi ham qadimiy tarixiy asosga egadir. Obrazlardagi yarim odam, yarim hayvon tasviri, ya'ni duragaylik o'sha obrazning bu olam emas, o'zga dunyodan ekanligi haqidagi tasavvurlarni dalillaydi. Ertaklar va afsonalarda keltirilgan bunday obrazlarning tashqi qiyofasini ta'riflash orqali tinglovchini yanada g'aroyibroq hodisalarga , tasvirlangan qahramonning abablanarli xislatlarini mantiq nuqtayi nazaridan qabul qilishga ruhan tayyorlaydi. Masalan: "Olmos botir" degan o'zbek xalq ertagida "agar slaloming bo'lmaganda, ikki yamlab yutar edim" deb aytadi. Mutaxassislarning fikricha bu obraz Yalmog'iz kampir obrazidir. Yalmog'iz so'zining lug'aviy ma'nasi "yamlab yutadigan og'iz" deb manbalarda keltirilgan.

Afsona - o'zbek xalq og'zaki ijodining eng qadimgi, an'anaviy va keng tarqalgan janrlaridan biri. Hayotiy voqelikni xayoliy uydirmalar orqali bayon etadigan, biror ma'lumot haqida tinglovchiga xabar berish maqsadida hikoya qilinadigan og'zaki nasriy asarlar afsona deyiladi.

Afsona professional ijrochilikka asoslanmaydi. Uni bilgan kishi o'zi istagan shaklda aytaveradi. Demak, afsona keng ommaviy ijro etiluvchi janrdir. Afsona sof axborot beruvchilik vazifasini bajaradi. U ko'pincha biror-bir voqea-hodisaga kishilarni ishontirish maqsadida aytiladi. Shuning uchun ko'pchilik

afsonada bayon qilingan voqelikni haqiqat sifatida qabul qiladi. Aristotel afsonalarni “Haqiqatdan xabar beruvchi yolgʻon hikoyalardir” deb koʻrsatadi.

Mifologik afsonalarda, asosan, yer va osmon xudolari, homiy kuchlar, pirlar, avliyolarning gʻayritabiiy ishlari, insonlarga koʻmagi, mifologik pahlavonlar, yer yuzida odamning paydo boʻlishi haqida hikoya qilinadi. Ularning epizodlarida islomga qadar amal qilgan qadimgi dinlarga aloqador talqinlar uchraydi. Ibtidoiy insonlarning dunyoqarashi, tasavvur-tushunchalari, diniy eʼtiqodlari namoyon boʻladi.

Tarixiy voqea va tarixiy shaxslar haqidagi afsonalarlarda oʻtmishda yashab oʻtgan dono kishilarning sarguzashtlari, moʻjizakor ishlari, ajdodlarimizning bunyodkorlik faoliyati, shahar va qoʻrgʻonlarning barpo etilishi haqida hikoya qilinadi. Bunga Buxoro Arki, Xiva qalʼasi, Minorai Kalon qurilishi haqidagi afsonalar misol boʻla oladi.

Kasb-hunarlar haqidagi afsonalarda u yoki bu kasb-hunarning kelib chiqishi, ularning piri haqida hikoya qilinadi. Aytaylik, boʻyoqchilik kasbining kelib chiqishi Hazrati Ayub, temirchilik kasbining kelib chiqishi Dovud paygʻambar nomi bilan bogʻlab talqin qilingan afsonalar shu siraga kiradi.

Xayoliy voqea va xayoliy qahramonlar haqida hikoya qiluvchi afsonalar ibtidoiy dunyoqarash, u yoki bu kuchni muqaddas bilib, unga sigʻinish, eʼtiqod qoʻyish hamda sevgi-sadoqat kabi kechinmalar taʼsirida paydo boʻlgan “Devqalʼa”, “Shirin qiz”, “Kalta minor”, “Ilon buzgan” singari toʻqima afsonalar mazkur turkumga oiddir. Bu afsonalar Oʻrta Osiyo xalqlari orasida keng tarqalgan. Ular insonlarning beqiyos kuchi va goʻzalligini madh etadi. Bu afsonalar fantastik uydirmalar zaminida naql etilgan boʻlib, syujeti koʻproq xayoliy epizodlardan tashkil topadi va maʼlum bir tarixiy joylar, tepaliklar, qalʼalar bilan bogʻliq ravishda hikoya qilinadi. Qoraqum sahrosida “Yorbakir”, “Shirvon”, “Shamaxa”, “Xalaf” nomi bilan mashhur boʻlgan qalʼalarning xarobalari mavjud boʻlib, ular “Shohsanam va Gʻarib” afsonasi, “Devqalʼa” esa, Sharqda mashhur boʻlgan “Farhod va Shirin” afsonasi bilan bogʻlanadi.

Qadimgi afsonalarda tasvirlangan ajdar obrazi oʻz mohiyatiga koʻra, sinkretik obrazdir. Bu obraz kamida toʻqqiz xil koʻrinishga egadir. Ajdarning kallasi tuyaniki, boʻyni ilonniki, tirnogʻi burgutniki, yelkasidagi tigʻsimon boʻrtmasi karp baliqniki, oyoqlari yoʻlbarsniki, quloqlari sigirniki, shoxlari kiyikniki, koʻzlari shaytonniki, qorni chigʻanoqnikiga oʻxshash holda tasvirlangan. Ajdarxo gʻayritabiiy, yaʼni turli xil jonzotlar haqidagi xalq qarashlarini oʻzida mujassamlashtirgan mifologik jonzot – ezgulik timsoli sifatida tasvirlangan.

Porloq kelajakni orzu qilib, unga umid ko'zi bilan boqqan uzoq o'tmishdagi avlod-ajdodlarimiz kishilarning qudratli rivojini oldindan sezib, ularning qobiliyatini ideallashtirgan mifologik obrazlarni yaratgan. Ana shu mifologik obrazlarning ilk bor namunalari ko'hna mif, afsonalarda naql etildi. Qadimgi davr fol'klor namunalari ichida mifologik tasavvurlar asosida yaratilgan afsonalar va miqlar alohida o'rin tutadi.

Mif grekcha so'z bo'lib, xudolar va pahlavonlar haqidagi to'qima afsonadir. Mifologiya ibtidoiy insonning tabiatni bilishga intilishining natijasi hisoblanadi. Darhaqiqat, insonning tabiatga qarshi kurashdagi o'zligi uni noma'lum ko'ringan hodisalarga javob topishga, qandaydir tushuncha va tasavvurlar yaratishga majbur etgan. Bo'ron, zilzila, suv toshqini, sel kabi g'ayri -tabiiy ko'ringan kuchlar dahshatidan talvasaga tushgan inson yovuz kuchlarga qarshi kurasha oluvchi homiy izlagan. Nihoyat, yaxshilik va yomonlik haqidagi mifologik tasavvurlar paydo bo'lgan.

Umuman olganda, mif, afsona, asotir, rivoyat va boshqa qadimgi asarlarda insoniyatni yaxshilikka etaklash, ezgulik asosida tarbiyalash bosh mavzu qilib tanlanganligini ko'ramiz. Bir so'z bilan aytganda, bu janrlar tom ma'nodagi didaktik masalalarni qamrab olgan va asrlar davomida avlodlardan avlodga o'tib kelgan. Hozir ham bu noyob asarlar o'z qimmatini yo'qotgan emas. Bu manbalar yozma adabiyotga ham katta xizmat qilib kelmoqda.

Zaruriy adabiyotlar:

1. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi (X.Razzoqov, T.Mirzaev, O.Sobirov, K.Imomov). Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 1980 yil.
2. SH. Xolmatov. O'zbek xalq og'zaki ijodi. SamDU, 1980-yil.
3. N.Mallaev. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 1976-yil.
4. A.Abdurahmonov. Turkiy xalqlar og'zaki ijodi. Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2004-yil.
5. O'zbekiston xalqlar tarixi. Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1992-yil.
6. U.Jumanazarov. Tarix haqiqati va xalq ijodi badiiyati (ilmiy risola). Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2007-yil.